

YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADG‘U BILIG” VA NISHOTIYNING “HUSN VA DIL” ASARLARIDA MAJOZIY OBRAZLAR TIZIMINING QIYOSIY TAHLILI

Jumamuratova Ruxshona Saparbayevna
NukusDPI talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636077>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turkiy mumtoz adabiyotning ikki muhim yodgorligi — Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” hamda Nishotiyning “Husn va Dil” asarlarida qo‘llangan majoziy obrazlar tizimi qiyosiy tahlil qilinadi. Har ikki asarda abstrakt tushunchalarning shaxs sifatida gavdalantirilishi, ramziy qatlamlarning badiiy-estetik va falsafiy vazifasi yoritiladi. “Qutadg‘u bilig”da majoziy obrazlar ijtimoiy-siyosiy g‘oyalarni ifodalashga xizmat qilsa, “Husn va Dil”da ular tasavvufiy-ruhiy kamolot jarayonini aks ettiradi. Tadqiqot natijasida majoziy obrazlarning funksional o‘xshashlik va farqli jihatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: majoziy obraz, ramziy timsol, tasavvuf, didaktik doston, ishq falsafasi, qiyosiy tahlil, badiiy tafakkur.

Turkiy mumtoz adabiyot taraqqiyotida ramziy-majoziy obrazlar tizimi muhim badiiy-estetik hodisa sifatida shakllangan. Sharq adabiy tafakkurida abstrakt tushunchalarni shaxs sifatida gavdalantirish an‘anasi qadimdan mavjud bo‘lib, bu holat ayniqsa didaktik va tasavvufiy asarlarda keng qo‘llanilgan. Shu jihatdan “Qutadg‘u bilig” va “Husn va Dil” asarlari o‘ziga xos badiiy-falsafiy maktab yaratgan yirik yodgorliklar sirasiga kiradi.

“Qutadg‘u bilig” asari XI asr turkiy adabiyotining yuksak namunasi bo‘lib, unda jamiyatni boshqarish, adolatli davlat qurish, inson kamoloti va axloqiy me‘yorlar masalasi markazga qo‘yiladi. Asarda majoziy obrazlar qat‘iy tizim asosida qurilgan. Kuntug‘di — adolat, Oyto‘ldi — davlat va baxt, O‘gdulmish — aql va zakovat, O‘zg‘urmish — qanoat va zohidlik timsolidir. Bu obrazlar shunchaki personaj emas, balki muayyan g‘oyaning tashuvchisidir. Muallif abstrakt tushunchalarni jonlantirish orqali ideal jamiyat modelini yaratadi. Obrazlar o‘rtasidagi munosabat davlat boshqaruvi va insoniy fazilatlar uyg‘unligini ifodalaydi. Masalan, adolat (Kuntug‘di) aql (O‘gdulmish) bilan mustahkamlanmasa, davlat (Oyto‘ldi) barqaror bo‘la olmaydi. Shu tariqa asarda majoziy obrazlar tizimi o‘zaro bog‘liq, yaxlit konseptual tuzilmani tashkil etadi.

“Husn va Dil” dostoni esa mazmun-mohiyatiga ko‘ra tasavvufiy-ramziy yo‘nalishga mansubdir. Unda Husn — ilohiy go‘zallik, Dil — inson qalbi, Aql — mantiqiy tafakkur, Ishq — ilohiy qudrat va ruhiy harakat timsoli sifatida talqin qilinadi. Asarda Dilning Husnga intilishi insonning Haq jamoliga yetishish yo‘lidagi ma‘naviy sayrini anglatadi. Bu jarayonda Aql va Ishq o‘rtasidagi ziddiyat tasavvuf

falsafasining markaziy masalalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Aql ko'proq dunyoviy idrok vositasi bo'lsa, Ishq — ilohiy haqiqatni anglash kalitidir. Dostonda majoziy obrazlar ichki ruhiy kechinmalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Agar "Qutadg'u bilig"da obrazlar tashqi ijtimoiy tuzumni tartibga solish g'oyasiga bo'ysundirilgan bo'lsa, "Husn va Dil"da ular insonning ichki olami va ruhiy komillik bosqichlarini ifodalashga yo'naltirilgan. Birinchisida davlat va jamiyat muammolari, ikkinchisida qalb va ishq masalasi markazga chiqadi. Shu bilan birga, har ikki asarda ham abstrakt tushunchalar personifikatsiya usulida jonlantiriladi. Bu esa turkiy adabiyotda majoziy tafakkur an'anasining izchil davom etganini ko'rsatadi.

"Qutadg'u bilig"dagi majoziy obrazlar aniq ijtimoiy-falsafiy tushunchalarga tayanadi va didaktik xarakter kasb etadi. Undagi har bir obraz davlat tuzumining muhim ustunini ifodalaydi. "Husn va Dil"dagi obrazlar esa ko'proq ko'ngil, ishq, ma'rifat, ruhiy poklanish kabi tasavvufiy tushunchalarga asoslanadi. Bu asarda ramziy qatlam yanada murakkab va ko'p ma'nolidir.

Qiyosiy jihatdan qaraganda, har ikki asarda majoziy obrazlar badiiy g'oyani yetkazishda asosiy vosita vazifasini bajaradi. Biroq ularning funksiyasi turlicha: biri ijtimoiy-axloqiy tizimni asoslashga xizmat qilsa, ikkinchisi ruhiy-komil inson konsepsiyasini yoritadi. "Qutadg'u bilig"da obrazlar qat'iy mantiqiy tizimga ega bo'lsa, "Husn va Dil"da ular ko'proq poetik va tasavvufiy timsollar sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur ikki asar turkiy mumtoz adabiyotda majoziy obrazlar tizimining ikki xil yo'nalishini namoyon etadi: biri ijtimoiy-didaktik, ikkinchisi tasavvufiy-ishqiy. Ularning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, majoziy obrazlar Sharq adabiy tafakkurida chuqur falsafiy mazmunni ifodalashning samarali vositasi bo'lib xizmat qilgan. Bu asarlar orqali nafaqat o'z davrining ijtimoiy va ma'naviy qarashlari, balki komil inson haqidagi tasavvurlar ham yuksak badiiy shaklda ifodalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
2. Nishotiy. Husn va Dil. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1967.
3. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1971.